

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

O'RISHOV Umidjon Shovkatjon o'g'li*O'zbekiston davlat konservatoriyasi qoshidagi
Botir Zokirov nomli Milliy estrada san'ati instituti**Estrada cholg'u ijrochiligi
kafedrasini o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10168124>

TRUBA CHOLG'USINING JAZ MUSIQASIGA MODERNIZATSIYASI

ANNOTATSIYA

Jazning musiqiy tilini shakllantirishda mazkur yo'nalish ijrosi briktilgan cholg'u asboblarning butun majmuasi aloqadordir. Jaz o'z tarixi davomida aynan qaysi asboblarning mazkur musiqa uslubining o'ziga hos jihatlari to'liq ochib berish imkoniga ega bo'lgan cholg'u sifatida truba cholg'usini e'tirof etadi. Shu sababdan jaz musiqasi borasida so'z borganda cholg'u asbobning stilistik muammolari va musiqiy akustik inkoniyatlarini inobatga olish zarurdir. Mazkur maqolada O'zbekiston musiqa madaniyatida yetakchi cholg'u asboblari biri bo'lgan trubaning ommaviylashuvi, O'zbekistonda musiqa ta'limini shakllantirish shartlari va istiqbollari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: cholg'u guruhlari, ijro mahorati, musiqiy ta'lim, Yevropa cholg'u musiqasi an'analari, ijro mahorati, ta'lim.

TO THE JAZZ MUSIC OF THE TRUMPET INSTRUMENT MODERNIZATION

ANNOTATION

In the formation of the musical language of jazz, the entire complex of musical instruments is involved in the performance of this style. Throughout its history, jazz has recognized the trumpet as an instrument capable of fully revealing the unique aspects of this style of music. For this reason, when talking about jazz music, it is necessary to take into account stylistic problems and the musical and acoustic capabilities of the instrument. This article discusses the popularization of the trumpet, which is one of the leading musical instruments, in the musical culture of Uzbekistan, the conditions and prospects for the formation of the education of musical instruments in Uzbekistan.

Key words: instrumental group, mastery, musical education, traditions of European instrumental music, performance skills, education

К ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКЕ ТРУБНОГО ИНСТРУМЕНТА МОДЕРНИЗАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

В формировании музыкального языка джаза задействован весь комплекс музыкальных инструментов при исполнении этого направления. На протяжении всей своей истории джаз признавал трубу инструментом, способным в полной мере раскрыть уникальные стороны этого стиля музыки. По этой причине, говоря о джазовой музыке, необходимо учитывать стилистические проблемы и музыкально-акустические возможности инструмента. В данной статье рассматривается популяризация трубы, которая является одним из ведущих музыкальных инструментов, в музыкальной культуре Узбекистана, так же условия и перспективы формирования музыкального образования в Узбекистане.

Ключевые слова: инструментальный коллектив, исполнительское мастерство, музыкальное образование, традиции европейской инструментальной музыки, исполнительское мастерство, образование.

Atigi 70-80 yil ichida iste'dodli qora tanlilarning ijodi bo'lgan jaz misli ko'rilmagan yo'lni bosib o'tdi: yopiq ijtimoiy muhitda paydo bo'lib, dastlab kundalik, sof amaliy janr sifatida ommalashdi. tobora ko'proq yangi shakllar zamonaviy dunyoning musiqiy hayotini o'zgartirdi va nihoyat, bugungi kunda chinakam xalqaro hodisaga aylandi, ularsiz XXI-asr madaniyatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Jaz musiqasi ozodlik go'yalarini ilgari surgan qora tanlilar orzu-umidlarining ohangda o'z aksini topgan namunasidir.

Jaz san'atida har bir cholg'uning o'z vazifasi va o'rni bor. Hatto ko'p yillik klassik simfonik orkestr tarkibiga yangi kelib qo'shilgan trombonning jazdagi o'rni borasida so'z borganda albatta uning bas ohangi musiqasi asosidagi ritm idioligiyasini ilgari surishini takidlashimiz kerak.

Jaz nafaqat o'ziga xos musiqi turi, balki o'ziga xos, noyob muhit manbaidir. J.L.Kollierning o'quv qo'llanmasi bizni so'nggi o'n yilliklar davomida "jazni yaratgan" istedodli musiqachilar bilan tanishtiradi. Ular orasida hayotlik chog'ida daho deb atalgan, san'atdagi o'rni kamtarroq bo'lgan dovyurak novatorlarni ko'ramiz.

Jaz olamidagi shaxslarning eng keng panoramasi taassurot qoldirmay qo'ymaydi. Bu dunyoning o'ziga xos jozibasi bor, lekin unga qanchalik chuqur sho'ng'isangiz, uning osoyishtalikdan qanchalik uzoq ekanini, unda qanchalar qayg'u va fojia yashiringanini tushunasiz. Ehtimol, Armstrong va Ellington kabi faqatgina ikkita buyuk jaz musiqachisi o'zlariga berilgan hayotni to'liq yashagano'ldilar. Ko'pchilik jaz ijrochilarining hayoti, turli sabablarga ko'ra, yoshlik yoki ijodiy etuklik davrida buzilib, to'satdan eng yuqori notada tugadi. Go'yo qayg'uli jaz memorialiga qandaydir rok doimiy ravishda qo'shilayotgandek edi: Biks Beyderbek, Fats Uoller, Bessi Smit, Billi Holiday, Charli Parker, Django Reynxardt, Lester Yang, Jon Koltrey shular jumlasidandir.

Kollier o'z kitobida jaz muhitini batafsil tasvirlab beradi, uning ijtimoiy tabiatini o'ta tejamkorlik bilan o'rganadi va uni izolyatsiya qilish sabablarini tushuntirmaydi. Archi Shepp shunday deydi: "...Jazning o'ziga xos estetikasi bor, lekin uning ijtimoiy xarakteri ham biz uchun muhim. Rassomning vazifasi - sodir bo'layotgan voqealarning hakami bo'lish, haqiqat uchun kurashish va adolatsizlikni yengishdir. Biz odamlar va san'atkorlar sifatida jamiyat bizga qo'yayotgan muammoni qabul qilamiz va o'z munosabatimizni musiqi tili orqali bildiramiz... Ko'pchilik Coltraneni butun oqshom tinglashi mumkin lekin haligacha uning musiqasi ozodlik uchun faryod ekanligini oxirigacha tinglamagunga qadar tushunmaydi. Ular uni eshitadilar, lekin tinglamaydilar [1, B.46]."

Jazning musiqiy tilini shakllantirishda mazkur yoʻnalish ijrosi briktilgan cholgʻu asboblarning butun majmuasi aloqadordir. Jaz oʻz tarixi davomida aynan qaysi asboblarning mazkur musiqa uslubining oʻziga hos jihatlari toʻliq ochib berish imkoniga ega boʻlgan cholgʻu sifatida truba cholgʻusi eʼtirof etadi. Shu sababdan jaz musiqasi borasida soʻz borganda cholgʻu asbobning stilistik muammolari va musiqiy akustik inkoniyatlarini inobatga olish zarurdir. Asboblarni tanlash jazdagi umumiy tendentsiyalarga ham, ijrochilarning oʻzlari, aranjirovkachilar yoki ansambl rahbarlarining ovozi haqidagi gʻoyalarga qarab, spektaklning oʻziga xos estetik parametrlari bilan bevosita bogʻliq.

"Maynstream" deb ataladigan jaz uslublari uchun asboblardagi oʻzgarishlar koʻpincha maʼlum bir asbobning jazdan tashqari mashhurligi, texnik taraqqiyot bilan bogʻliq innovatsiyalardan boshlanadi. 1930-yillarning oxirida elektrogitaraning paydo boʻlishi muhim voqea edi, lekin u ritm, blyuz va rok musiqasiga tarqalgach, 60-yillarning oxirida (asosan J. Hendrix tufayli) jazzda mashhurlikka erishdi. 1960-yillarning oxirida G. Rodos tomonidan ixtiro qilingan Fender pianinosi, aksincha, jazzning oʻzi tufayli tarqaldi.

Biroq, jazzga kiritilgan deyarli har qanday asbob vaqt oʻtishi bilan talqini oʻzgargan. Keling, buni truba cholgʻusi misolida koʻrib chiqaylik.

Trubaning jazdagi "idealistik" portreti talqinini nomlar zanjiri yordamida tavsiflash mumkin: L.Armstrong - R.Styuart va R.Eldrij - D.Gillespi va M.Devis - V.Marsalis. va R.Breaker. Bu ijrochilarning ketma-ketligi jazda truba evolyutsiyasi tarixi emas, balki uning ovozi talqinlarining umumiy qiyofasi boʻlib, unda ijrochilarning har biri oʻz talqinini namoyish etadi, oʻz diapazoni, intonatsiya-artikulyatsiya xarakteristikalarini, tembr sohasidagi tajribalar, tovush chiqarish texnikasi va boshqalar bilan boshqalardan ajralib turadi.

Jaz kashshoflari koʻp hollarda trubadan koʻra kornet-a-pistondan foydalanganlar, sabab ikkinchisi qulayroq edi va harbiy orkestrlarda ishlatilgan, buni dastlabki yozuvlar va fotosuratlar tasdiqlaydi. Nika La Rocca (Original Dixieland Jazz Bandning rahbari), K. Oliver (Creol jazz guruhi rahbari) va L. Armstrong ansambl fotosuratlarida qoʻllarida kornetlar bilan tasvirlangan. Truba simfonik orkestr tarkibidagi asbobi xisoblanib, ilk jaz musiqachilari akademik "oq" musiqaga nisbatan antagonistik munosabati tufayli undan foydalanishdan qochishgan.

Bu asboblarning orasidagi farq katta emas, lekin, kornetning teshigi konussimon shaklida va munshtukning ogʻiz boʻshligʻi oʻlchamida (u chuqurroq) yotishi natijasida tovush yorqinroq va boʻysunadi ohangga erishadi. Kornetning diapazoni yuqori registrdan erkin foydalanishga imkon bermaydi, natijada truba yorqinroq ohangga ega. Jaz regtaymdan va ilk koʻcha orkestrlariga xos boʻlgan "marsh uslubidan" uzoqlashgani sababli, kornet ovozi endi shiqqatli jaz talablariga javob bermadi, ekspressivlik, ochiqlik va aniqlikni kabi talablarini taʼminlamadi. Asboblarning oʻrtasidagi dinamik muvozanat talab etilmagach ansamblidagi chiqishlar tobora individuallashtirildi va birinchi orkestrlarning kollektiv improvizatsiyasi tamoyillaridan uzoqlashdi.

Nihoyat trubaga oʻtishga qaror qilgan ilk ijrochi L.Armstrong edi. Uning soha rivojiga qoʻshgan novatorliklari orasida ajoyib ovoz chiqarish texnikasi mavjud boʻlib, bu unga yuqori registrda (ikkinchi va uchinchi oktavalarda) erkin ijro etish imkonini berdi, bu esa uni zamondoshlaridan ancha oldinga olib chiqdi. "Koʻpgina jaz ijrochi guruhlariga legato ustidan loyqa, loyqa stakkatoni ishlab chiqarganlarida, Armstrong bir zumda tiniq, oʻtkir ovoz chiqardi." [2, B.122]. L.Armstrongning vibratosi mashhur boʻldi: u K.Oliver va koʻpchilik Nyu-Orlean musiqachilarinikiga qaraganda kengroq va sekinroq edi.

Armstrongning temperamenti va tovush kuchi R.Styuartga meros boʻlib, mumkin boʻlgan truba ohang yechimlarining toʻliq kengligini koʻrsatdi, bu uning vazifalarini belanchak davrining tan olingan "tembral" qiroli D.Ellington orkestridagi bajarilishi bilan aniqladi. Styuart koʻpincha sirpanishdan foydalangan, grail effektlari tizimini ishlab chiqqan (odatiy misol - "Yahudo sheri" spektaklining kirish qismida trubadagi sherning qichqirigʻini koʻrsatish), "shivirlash" kabi yarim ochiq qoʻngʻiroq bilan ijro, toʻliq boʻlmagan presslash klapanlari bir nechta samarali ijro usullarini joriy qilgan.

Ochiq, boy ovoz bilan bir qatorda, Styuart ko'pincha surdina (oddiy va piston) ishlatib, buzilgan, sovuq, zaif tovushlarni berdi. R. Eldrij R. Styuartning yarim yopiq klapanlarda ijro tajribalarini davom ettirdi. Ammo uning uchun bu endi tasodifiy, vaqti-vaqti bilan ishlatiladigan, ko'pchilik trubachilar tomonidan vaqti-vaqti bilan mashq qilinadigan texnika emas, balki markaziy element u xosil qilgan noyob "burun" tovushi bo'lgan tizim edi. Eldrij uslubida ijroning o'ziga xos xususiyati uning saksafonga xos bo'lgan iborasidir.

U saksofonchi K. Xokins uslubiga mos ravishda har bir juftning birinchi tovushini ta'kidlab, sakkiztalik nota juftligida turli tushuvchi figuralardan foydalanadi, shuningdek, jumla oxirigacha ovoz balandligini oshirgan holda biroz "xirillash" qo'shadi. Eldridj ba'zan Xokinsning to'rtta tovush ketma-ketligida birinchi va uchinchi tovushlarni, urg'uli urishdan bir oz oldin urg'u bergan, ikkinchi va to'rtinchi tovushlarni qisqaroq, og'iz bo'shlig'ini tili bilan "yopish" orqali stresssiz va ba'zida zo'rg'a eshitiladigandek ijro etgan iborani ko'chirar edi.

Umuman olganda, uning trubasining ovozi o'sha davrdagi trubaning ovozli-idealistik talabiga baquvvat hujumi, jumlar oxirida vibrato, sekin qismlarda ba'zan "qaltirash" ga aylanishi bilan mos keladi. Roy Eldridge va Lui Armstrongning tembr xususiyati, ularning ochiq ovozi, yuqori registrdagi yorqin ijrosi keyinchalik keyingi uslublar uchun standart bo'lib qoladi. J.Kollier D.Gillespining "Tuz yeryong'oqlari" spektaklidagi yakkaxon asarini shunday ta'sirga – "yuqori registrga xuddi shunday kutilmagan sakrashlar, tez, parchalar, iboraning tez o'zgarishi" misol qilib ta'kidlaydi [2, B.123].

Bi-bop uchun ritmik bir tekis iboralarni, ko'pincha svingdan farqli ravishda ataylab ijro etish odatiy hol edi. 1940-yillarning oxiridagi bop yetakchilaridan biri Klifford Braun tomonidan ijro etilgan sakkiztalik nota cho'zimidagi zanjirlar, ularning ritmik tekisligiga qaramay (va har doim ham dinamik ravishda emas), alohida tovushlar yorqinroq yoki zaifroq ijro etilgan jumlar mavjud edi. Birinchi trubachilar sving iboralari, silliq o'n oltitalik notalarning o'zgaruvchan zanjirlari va notekis "sving" sakkiztalik notalar tamoyillaridan to'liq voz kechmadilar va o'n yil o'tgach, 50-yillarda ularning ko'pchiligi D.Gillespi misolida ularning Lotin Amerikasi intonatsiyalari ijrosi to'ldirildi. D.Gillespi afro-kuba nog'oralari xos bo'lgan qo'shaloq simmetrik ritmik tuzilmaning tebranish kabi zarblarni tebranish effektini yaratishi mumkinligini birinchilardan bo'lib ko'rganiga ishonish mumkin.

Bu keyinchalik Lotin Amerikasi ritmlarining jazga kiritilishiga va uning asboblari kengayishiga olib keldi. Elliginchi yillarning oxiridan boshlab Lotin Amerikasi ritmlari (Yamayka kalipsi, Afro-Kuba mambo, Braziliya bossa nova) shunchaki ekzotik o'xshatishlar bo'lishni to'xtatdi. Ular jaz musiqachilari tomonidan osongina qo'llaniladi va qattiq bop uslubining tobora ommalashib borishiga hissa qo'shadi.

Bunga musiqiy materialni yaratishning ba'zi umumiy tamoyillari yordam beradi - tez-tez uchrab turadigan Miksolidiy ladi, qisqa qo'shiq bandlaridan iborat ohanglarni afzal ko'rish, afro-amerikalik musiqada kirish ohangining yo'qligi, ko'plab ketma-ketliklar, sinxronlash, ochiqlik, yorqinlik va qat'iylik bilan ifodalangan ijro, shamol tovushlari umumiy yuqori hissiy uslub. Bularning barchasi D.Gillespi uchun xarakterlidir, uning izdoshlari bugungi kunda A. Sandoval, M. Fergusson, V. Marsalis va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Shu qatorda trubachi M.Devis uslubining o'ziga xos xususiyatlari o'rta registrdagi har biri bir oktava ichida birdan bir nechta notagacha bo'lgan qisqa motivlardan tashkil topgan iboralardir. Bu ibora bi-bop tamoyillariga qarama-qarshi bo'lib, Devisni yakkaxon musiqachining uzun, tezkor jumalari yoki ushbu uslubni tavsiflovchi unison parchalari qoniqtirmadi. M.Devisda ijro mahorati yo'q edi va u o'zi yaratgan o'yin uslubidagi bu kamchilikni engil va shaffof tovush bilan to'ldirdi.

Devis ijro texnikasiga emas, balki o'yinning tovush (tembr) mazmuniga e'tibor qaratadi. U tomonidan asos solingan birinchi ansambllardan biri (truba, trombon, shox, tuba, alto va bariton saksafonlari, pianino, baraban, kontrabas) va birinchi yozuv ("Salqinning tug'ilishi") kompozitsiyasining o'ziga xosligini berdi.

Jazning yangi uslubiga nom - kulu , uning asosiy xususiyatlari tembr sohasidagi izlanishlar, shuningdek, jazning yaratilganidan beri eng xarakterli xususiyat bo'lgan aniq ta'kidlangan pulsatsiyalanuvchi ritmning yo'qligidir. «Bu yerda ritmik pulsatsiya yeshitilmaydi, nazarda tutiladi va shu psixologik asosda jaz musiqachisi murakkab va nozik poliritmik kombinatsiyalarni improvizatsiya qiladi. An'anaviy jaz ortib borayotgan dinamika va massiv tovush bilan ajralib tursa, bu uslub (cool jazz) engil, quruq, shaffof ohanglar bilan ajralib turadi [3, B.312].

Devis ovozni o'chirish va klapanlarni oxirigacha bosmaslik orqali quruq tuba ovozigacha erishdi. Xuddi shu tarzda, C.Beyker va V.Marsalis ovozsiz ohangga erishadilar.

Devisning o'yin uslubi boshqa uslublarda sezilarli o'zgarishlarga duch kelmadi, uning o'zi ko'pincha asoschisi bo'lgan. Aksincha, u hamrohlik o'zgarishi bilan boshqacha idrok etilgan - ham uslubiy, metro-ritmik tashkilotda, garmoniya va teksturada ifodalangan va ritm guruhining instrumental tarkibiga taalluqli. Faqat Devis trubasining tembri (odatda o'chirilgan) o'zgargan, uning ovozi mikrofon va turli xil tashqi elektron qurilmalar yordamida qayta ishlangan, ovozning kechikishi (aks-sado), vibrato (flanger), oktavada ikki baravar (uch marta ko'tarilishi), buzilish imkonini beradi. garmoniyalar sonini qo'shish yoki kamaytirish bilan bog'liq va hokazo.

1960-yillardan deyarli birorta yirik trubachi yo'q edi, u bir vaqtning o'zida D.Gillespi yoki uning uslubiy "raqibi" M.Devisning ta'sirini boshdan kechirmagan, ular tufayli tuba ijrosining zamonaviy uslubi paydo bo'lgan. Shunday qilib, jazzning musiqa asboblari ushbu yo'nalishni rivojlantirishda to'liq ishtirok etadi. Cholg'ular talqinining o'ziga xos individuallashuvi tufayli har bir ichki jaz harakatlariga xos bo'lgan majoziy ohanglar shakllanadi, va bu kelajakda uning musiqiy hamda stilistik xususiyatlarini belgilaydi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Браудо И. Артикуляция: о произношении мелодии / И. Браудо– 2 е изд. – Л., 1973. – 196 с.
2. Коллиер Дж. Становление джаза: Популярный исторический очерк. / Дж. Коллиер, пер. с англ. А. Медведев. – М.: Радуга, 1984. – 392 с.
3. Конен В. Д. Пути американской музыки. Очерки по истории муз. культуры США. / В. Д. Конен. – М.: Сов. композитор, 1977. – 446с.
4. Фейертаг В. Б. Джаз: XX век. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Спб.: Скифия, 2001. – 561 с.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz